

Case study : Ecorç'Air

<https://www.ipgp.fr/la-recherche/projets-de-recherche/projet-ecorcair/>
<https://u-paris.fr/ecorcair-la-pollution-urbaine-mesuree-dans-lecorce-des-platanes/>
https://particitae.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2024-04/Ecorc-Air_Livre_t20240425-web.pdf

Contexte

L'amélioration de la qualité de vie au sein des villes et l'évolution de l'environnement urbain sont au cœur des préoccupations actuelles. A l'heure où les émissions polluantes liées au trafic automobile sont plus que jamais pointées du doigt, le suivi des pollutions urbaines multiples et l'étude de leurs impacts sur la santé sont devenus des enjeux majeurs. Ce projet a été lancé en 2016 et renouvelé chaque année jusqu'à présent.

Objectifs du projet

Quantifier et cartographier la pollution due aux particules fines métalliques dans le temps et dans l'espace (dans les aires urbaines uniquement ?)

Intérêt du platane : son écorce se renouvelle chaque année, il s'agit d'un capteur + économique (et plus respectueux de l'environnement) qu'un filtre, cet arbre est très présent en bordure des routes et permet une excellente résolution spatiale si besoin. L'écorce permet ainsi d'obtenir une mesure cumulée des polluants métalliques principalement rejetés par le trafic automobile durant une année.

L'équipe

Le projet Ecorç'Air, implique l'université de Toulouse, Sorbonne Université, MINES ParisTech et l'Institut de physique du globe de Paris. Ecorç'Air a rejoint la plateforme de sciences participatives **PartiCitaE**.

Comment participer ?

Toute personne peut participer en suivant le protocole ci-dessous.

Méthodologie/Protocole

La collecte des écorces de platanes s'effectue du 1er février au 21 avril.

1) Choix des platanes :

Sélectionnez les arbres d'un même alignement ou zone et choisissez ceux qui ont assez d'écorces facile à détacher

2) Zone de collecte

Respectez la zone de collecte indiquée (1,00m ⇔ 1,70m) car c'est à cette hauteur que les gaz d'échappement déposent des particules fines.

Prélevez plusieurs échantillons répartis dans cette zone pour permettre de moyennner les résultats.

Collectez assez de morceaux d'écorces pour couvrir l'équivalent de la surface de la main de la personne.

Ne pas prélever de morceaux d'écorces comportant de la peinture (tags), des gravures (réalisées avec des instruments métalliques), des agrafes ou des clous.

3) Récolte des échantillons :

Retournez le sac congélation et utilisez-le comme un gant, ainsi vous pourrez prélever un morceau d'écorce sans contaminer ni l'arbre, ni l'échantillon.

4) Renseignez les informations de votre échantillon

Sur l'application PartiCollect :
N'oubliez pas de reporter le numéro d'identification de votre échantillon sur une feuille de papier que vous glissez dans le sac !

Sur la fiche de terrain et glissez là dans le sac avec votre échantillon :

Complétez avec un feutre indélébile ou un crayon à papier gras :
 • circonférence/diamètre du tronc
 • distance entre le tronc et la voie
 • coordonnées GPS / l'adresse la plus proche de l'arbre

5) Déposez ou envoyez votre échantillon à :

Projet Ecorc'Air • Equipe de paléomagnétisme • Institut de Physique du Globe de Paris
 • 1, place Jussieu • 75005 Paris

Le matériel nécessaire:

- un sac de congélation,
- un crayon à papier gras ou d'un feutre indélébile,
- un smartphone ou d'un GPS,
- la fiche de terrain / ou de l'application PartiCollect disponible sur Google Play et AppStore. https://particitae.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2024-05/Ecorc-Air_Fiche_terrain240515.pdf

Kits de prélèvements ??

Date JJ/MM/AAA

Position GPS 00°X 00' 00,0000" 00°X 00' 00,0000"

Adresse N° et rue, code postal, ville, (pays)

Remarques Exemple : voie cyclable entre l'arbre et la chaussée, à X m en amont/aval du feu rouge, en amont/aval de la station de bus, etc.

Courriel

(si vous souhaitez être tenu-e informé-e des résultats et actualités d'Ecorc'Air)

Le lieu du prélèvement est-il...

- Près d'un croisement
- En amont d'un feu de circulation
- En aval d'un feu de circulation
- Près d'une voie rapide
- Une zone piétonne
- Un espace vert (parc, square)
- Sur une propriété privée
- Dans une rue avec du trafic routier
- Dans une rue avec peu de trafic routier
- À proximité d'une voie cyclable entre l'arbre et la voie de circulation voiture ou bus
- À proximité d'une voie partagée (cycliste, bus ou voiture)
- À proximité d'une zone de parking entre l'arbre et la voie de circulation bus ou voiture
- À proximité d'une voie de bus entre l'arbre et la voie de circulation voiture
- À proximité d'un aéroport
- À proximité d'une usine d'incinération, une zone industrielle
- Autre. Précisez :

Y a-t-il des facteurs de pollution à proximité ?

- Accélération
- Zone de freinage
- Route en pente
- Usine
- Trafic intense ou embouteillages
- Arrêt de bus
- Chantier
- Autre. Précisez :

Pourquoi avez-vous prélevé un échantillon à cet endroit ?

- J'y vais souvent
- Cet endroit me semble particulièrement pollué
- Cet endroit me semble particulièrement peu pollué
- Je souhaite aider et j'augmente le nombre de mesures
- Autre. Précisez :

Déposez ou envoyez votre échantillon accompagné de cette fiche à :

Projet ECORC'AIR • Equipe de paléomagnétisme • Institut de Physique du Globe de Paris • 1, rue Jussieu • 75005 Paris

Résultats

Paris (2023)

Versailles (2023)

Questions pour les chercheurs ayant travaillé sur ce projet

Quelles sont les zones étudiées ? (Uniquement l'île de France ? uniquement en zone urbaine ? quid des zones rurales ?)

On a commencé à Paris puis en fonction des échantillons reçus on s'est étendu à l'île de France. L'an dernier on a reçu des échantillons d'autres grandes villes (Nantes, Lyon par exemple). Il y a un développement en cours avec d'autres pays (Berlin, Amsterdam) pour des projets ponctuels. En effet, on se concentre sur les zones urbaines car ce protocole est sensible surtout à la pollution véhiculaire. Cependant nous avons aussi reçu des échantillons d'une petite commune en province où les habitants s'interrogent sur la pollution aux abords des axes routiers qui les traversent.

Projet similaire mené à Toulouse :

<https://exploreur.univ-toulouse.fr/de-lecorce-de-platane-pour-mesurer-la-pollution-de-lair>

Le projet de Mélina et Sonia utilise des guirlandes d'écorce qui peuvent être placées dans des endroits où il n'y a pas de platanes, comme les cours d'école. C'est très complémentaire de notre projet où nous prélevons les écorces in-situ. La méthodologie (mesures physiques et interprétation) est très similaire en effet?

L'édition 2020 (Covid) a-t-elle eu lieu ? A-t-elle été menée à bien (partie analyse durant le confinement) ? Impact du confinement sur la présence de particules fines

En 2020 nous n'avions pas encore de projet participatif, tous les échantillons ont été prélevés par l'équipe scientifique académique. Nous avons pu passer 2-3 jours à prélever juste avant l'annonce du confinement :-). L'analyse a été faite après le confinement. Les effets du confinement auraient pu être visibles sur les échantillons de la campagne 2021 et en effet, à certains endroits on a vu une diminution du signal magnétique. Cependant, il faut faire attention car les échantillons n'ont pas été forcément pris aux mêmes endroits en 2020 et 2021.

Danger des particules fines : s'infiltrer profondément dans les poumons.